

BIM and Artificial Intelligence: Management and Innovation Operational Efficiency and Competitive Differentiation

David Quintão ¹, Marina Teixeira ²

¹Technium, Brasil, david@technium.me, ²Technium, Brasil, marina@technium.me

Resumo

O artigo apresenta uma metodologia de governança e gestão da informação em empreendimentos desenvolvidos em BIM, integrando princípios da ISO 19650, fundamentos do PMBOK e práticas ágeis às aplicações de Inteligência Artificial e Ciência de Dados. O objetivo desta metodologia é estruturar a governança da informação, assegurar a padronização dos processos e fortalecer a confiabilidade dos modelos BIM, criando bases sólidas para a aplicação de Inteligência Artificial e a geração de valor estratégico. A proposta organiza-se em quatro etapas que conectam a definição de requisitos e o Plano de Execução BIM à implementação de rotinas de IA, acompanhadas por programas de capacitação das equipes, culminando na consolidação da governança e melhoria contínua. Os resultados incluem a concepção de uma arquitetura de integração entre BIM e IA, a definição de um roteiro de adoção organizacional e um sistema de indicadores destinados ao monitoramento da qualidade informacional e da eficiência operacional.

Keywords: BIM; Artificial Intelligence; Data Science; Process Automation; Operational Efficiency.

DOI: [10.5281/zenodo.18461666](https://doi.org/10.5281/zenodo.18461666)

1. Introdução

Historicamente, a indústria da construção civil, apesar de sua relevância econômica, permaneceu durante décadas apoiada em processos conservadores e fragmentados, caracterizados por baixa interação entre projetistas e destes com a obra. Esse modelo tradicional gerou incompatibilidades recorrentes, atrasos em cronogramas e divergências entre custos previstos e realizados, comprometendo a produtividade e a qualidade. (McKinsey Global Institute, 2017; McKinsey & Company, 2020).

Entretanto, nos últimos anos, esse cenário vem se transformando e o setor de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operações (AECO) tem vivenciado um processo de digitalização, impulsionado pelo Building Information Modeling (BIM). Esta metodologia tem se configurado como um eixo estruturante para integrar disciplinas e apoiar decisões orientadas por dados ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos, pois mais do que uma representação geométrica tridimensional, o modelo BIM deve ser compreendido como um repositório paramétrico que conecta geometrias, propriedades e relações, criando condições para coordenação, planejamento e operação mais confiáveis (Eastman et al., 2018). Essa perspectiva, reforçada por diversos autores, aponta que a maturidade em BIM depende não apenas da tecnologia, mas da definição clara de processos, padrões e mecanismos de governança capazes de assegurar consistência e interoperabilidade (Succar, 2009).

Contudo, ao mesmo tempo em que o BIM trouxe uma abordagem mais inovadora e tecnológica ao setor e impulsionou fluxos colaborativos, trouxe também desafios relacionados à gestão da informação. A implementação prática dos usos e objetivos estabelecidos em Planos de Execução BIM (PEB) frequentemente esbarra em problemas de padronização, governança de dados e alinhamento entre equipes (International Organization for Standardization [ISO], 2018; Abioye et al., 2021). Dessa forma, alcançar os benefícios prometidos pelo BIM exige maior robustez nos processos de estruturação e validação da informação, bem como mecanismos que garantam sua confiabilidade.

É nesse cenário que a integração entre Inteligência Artificial (IA) e BIM assume relevância estratégica. A aplicação de técnicas de aprendizado de máquina e visão computacional tem demonstrado potencial para automatizar verificações de conformidade normativa, avaliar consistência de atributos, extrair quantitativos confiáveis e fornecer evidências para a tomada de decisão (Abioye et al., 2021; Chen et al., 2024; Khan et al., 2024). Ao conectar o repositório paramétrico do BIM a técnicas de IA, estabelece-se um fluxo informacional mais inteligente, previsível e orientado a valor, fortalecendo a eficiência operacional.

Neste contexto, este trabalho propõe uma metodologia de governança e gestão da informação e de projetos que integra as diretrizes da ISO 19650, fundamentos de gerenciamento de projetos e técnicas de Inteligência Artificial aplicados ao ambiente BIM. O escopo concentra-se na formulação conceitual e processual de um método estruturado para apoiar a qualidade informacional, a interoperabilidade e a priorização de atividades orientadas a valor. Não se trata de um estudo empírico ou de mensuração de impacto, mas de uma contribuição metodológica que busca demonstrar como a integração entre BIM e IA, desde as fases iniciais do processo, pode transformar a forma como empreendimentos são planejados, gerenciados e entregues (ISO, 2018a; Project Management Institute [PMI], 2021; Eastman et al., 2018; Succar, 2009).

2. Desenvolvimento

A formulação da metodologia, objeto deste artigo, parte do entendimento do Building Information Modeling (BIM) como repositório paramétrico que integra geometrias, propriedades e relações entre elementos, viabilizando coordenação interdisciplinar e decisões informadas ao longo do ciclo de vida do empreendimento (Eastman et al., 2018). No plano organizacional, a maturidade em BIM evolui de estágios de padronização para domínios de otimização e inovação, o que exige um arcabouço processual e informacional consistente capaz de sustentar práticas colaborativas, reduzir retrabalho e criar condições para que a Inteligência Artificial (IA) e a Ciência de Dados sejam aplicadas com confiabilidade e foco estratégico (Succar, 2009). Nesse sentido, torna-se essencial uma governança explícita da informação, baseada em qualidade, interoperabilidade e rastreabilidade.

É justamente a partir dessa estrutura de governança que se estabelece o ponto de partida da metodologia proposta, contemplando a elaboração do Plano de Execução BIM (PEB), a definição de Requisitos de Informação (OIR, AIR, PIR, EIR) e a organização do Ambiente Comum de Dados (CDE), em conformidade com a ISO 19650 (ISO, 2018). A padronização de nomenclaturas, taxonomias e classificações (Uniclass, OmniClass), aliada ao uso de padrões abertos (IFC, IDS, bSDD), torna o modelo BIM não apenas interoperável, mas também legível para algoritmos de IA e pipelines de análise de dados, ampliando seu potencial de aplicação. Além disso, essa base garante que as necessidades organizacionais e contratuais se traduzam em entregas verificáveis, com responsabilidades, papéis e fluxos claramente definidos.

Uma vez estabelecida a governança, a integração com IA e Ciência de Dados atua como uma camada de verificação, potencializando e agilizando as análises de conformidade, incluindo a checagem da qualidade e da confiabilidade das informações do modelo. Com essa confiança assegurada, a percepção de valor do BIM evolui: deixa de ser predominantemente associado à representação tridimensional e passa a ser reconhecido como uma base paramétrica de conhecimento do empreendimento, consolidando-se como insumo estratégico para orçamento, planejamento, análise de cenários, gestão de riscos e geração de insights de gestão, previsões, recomendações, outros.

Nesse ecossistema, os indicadores de desempenho tornam-se o elo entre governança e aprendizado organizacional. Métricas como a taxa e a categoria das não conformidades, o tempo médio de revisão, a variabilidade de quantitativos e a aderência ao PEB não apenas medem qualidade, mas também alimentam modelos de IA e análises avançadas. Assim, estabelecem-se ciclos de retroalimentação que fortalecem a melhoria contínua e elevam a maturidade do processo (ISO, 2018; PMI, 2021).

Para que essa abordagem se traduza em resultados concretos, a execução organiza-se em ciclos curtos, alinhados a princípios ágeis de gerenciamento, conectando marcos de entrega a critérios de qualidade informacional previamente definidos (PMI, 2021).

Figura 1 – Ciclo de retroalimentação da Integração entre BIM, Governança da Informação e Inteligência Artificial.
Fonte: Autor, 2025.

Dessa forma, o desenvolvimento demonstra como a combinação entre gestão normatizada da informação, repositórios digitais paramétricos e aplicação de Inteligência Artificial e Ciência de Dados

cria um ecossistema robusto, capaz de reduzir incertezas, elevar a confiabilidade dos dados e consolidar diferenciação estratégica.

3. Método

A metodologia proposta integra os princípios da ISO 19650, o referencial do Guia de Conhecimentos em Gerenciamento de Projetos (Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide) e práticas ágeis com foco em entregas incrementais, colaboração multidisciplinar e geração contínua de valor, articulando a Inteligência Artificial e a Ciência de Dados ao fluxo de trabalho em BIM. O objetivo é estabelecer um caminho aplicável para transformar modelos BIM em ativos estratégicos, capazes de sustentar análises avançadas, automações confiáveis e decisões gerenciais diferenciadas (PMI, 2021; ISO, 2018).

A arquitetura do método é concebida de forma iterativa e incremental, estruturada em quatro etapas interdependentes: estruturação, implementação, expansão e consolidação, que em conjunto, compõem um processo sistemático de evolução digital e informacional. A metodologia foi desenhada para ser aplicável a organizações em distintos níveis de maturidade BIM, desde aquelas em estágios iniciais de adoção até as que já se encontram em níveis mais avançados de implementação. Dessa forma, o método propicia um caminho evolutivo flexível e escalável, capaz de orientar a transição gradual rumo a práticas mais colaborativas, interoperáveis e orientadas a dados, promovendo o amadurecimento contínuo da gestão da informação e do uso estratégico do BIM integrado à Inteligência Artificial.

A primeira etapa, denominada estruturação, estabelece as bases informacionais, normativas e estratégicas para o projeto, constituindo o alicerce sobre o qual todas as demais fases se desenvolverão. Nela, a ISO 19650 é adotada como referência central para o gerenciamento da informação, orientando a definição dos Requisitos de Informação (EIR, AIR e PIR) e dos padrões de modelagem que serão aplicados ao longo do ciclo de vida do empreendimento.

O foco principal desta etapa é garantir a qualidade, confiabilidade e interoperabilidade dos dados, assegurando que a informação gerada seja estruturada de forma consistente e aderente aos objetivos organizacionais e normativos.

Nesta etapa são conduzidas entrevistas estruturadas com representantes das áreas de produto, projeto, orçamento, planejamento e obras, com o objetivo de identificar usos e objetivos BIM, gargalos operacionais e oportunidades de automações com IA.

O resultado desse diagnóstico consolida a base do Plano de Execução BIM (PEB), documento que consolida os objetivos organizacionais, os usos BIM, os requisitos informacionais por fase e os indicadores de desempenho esperados.

De forma complementar, esta etapa promove a formalização do backlog inicial de oportunidades para aplicação da IA, identificadas a partir dos problemas de negócio e dos fluxos operacionais mapeados. Cada oportunidade é classificada segundo critérios de valor de negócio, viabilidade técnica e impacto estratégico, compondo um backlog priorizado que orientará o desenvolvimento incremental nas etapas seguintes.

Essa etapa cria as condições para que os ciclos iterativos posteriores ocorram de forma controlada, mensurável e alinhada à visão estratégica de transformação digital sustentada em dados.

A segunda etapa, denominada implementação, marca o início da execução prática. Nessa fase, as oportunidades de aplicação de Inteligência Artificial mapeadas na etapa de estruturação são priorizadas e transformadas em projetos experimentais de desenvolvimento incremental, conduzidos em ciclos iterativos.

Cada ciclo de desenvolvimento, ou sprint, é planejado com base em um backlog de funcionalidades previamente definido, garantindo entregas rápidas, validações frequentes e aprendizado organizacional contínuo.

Como atividade inicial de validação da metodologia, propõe-se o desenvolvimento de modelos de IA voltados à auditoria multifacetada dos modelos BIM, visando automatizar a verificação de

conformidade (informacional e geométrica) como o Plano de Execução BIM (PEB). A arquitetura de IA proposta é multimodal, a saber:

Auditoria Informacional (texto e parâmetros): Para validar atributos categóricos e numéricos, serão usados classificadores supervisionados. Para a validação dos dados semiestruturados, como nomenclaturas, será aplicado o fine-tuning de modelos de Processamento de Linguagem Natural para garantir a aderência aos padrões.

Auditoria relacional e topológica (grafos): Reconhecendo o BIM (especialmente os seus arquivos IFC) como um grafo, serão aplicadas Redes Neurais de Grafos (GNNs), para auditar a coerência das relações entre os elementos .

Auditoria Semântico-Geométrica: Para verificar se a geometria de um elemento corresponde a à sua classificação (ex: se um objeto classificado como “viga” possui de fato geometria de uma viga, serão empregados modelos de aprendizado profundo em nuvens de pontos.

A escolha dessa aplicação como projeto piloto decorre do fato de que a confiabilidade do modelo BIM constitui um dos principais desafios para sua adoção efetiva nas organizações, ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento. Assim, propõe-se a criação de uma primeira camada de validação automatizada, capaz de atestar a integridade, a consistência e a aderência das informações aos padrões estabelecidos. Ao garantir que os dados estejam completos, coerentes e em conformidade com os requisitos previamente definidos, estabelece-se um ciclo virtuoso de confiança e utilização ampliada do modelo, estimulando seu uso como base segura para análises, simulações e tomadas de decisão em diferentes fases do empreendimento.

O desenvolvimento dos modelos de auditoria ocorre de maneira incremental e evolutiva, priorizando os elementos com maior impacto financeiro e construtivo no projeto. Essa abordagem permite gerar resultados práticos desde os primeiros ciclos, utilizando técnicas como modelos de classificação supervisionada (para checagem de atributos categóricos), Processamento de Linguagem Natural (PLN) para a validação de dados textuais (como nomenclaturas e descrições), e abordagens de detecção de anomalias (aprendizado não supervisionado) para identificar padrões não conformes.

Cada incremento é submetido a um ciclo de validação, envolvendo tanto especialistas de IA quanto especialistas de domínio (Coordenadores BIM). Esse processo utiliza um conjunto balanceado de métricas de classificação, priorizando a Precisão (Precision), para evitar a poluição dos relatórios com falsos positivos, e a Revocação (Recall), para garantir que os erros críticos não sejam omitidos (falsos negativos), além do F1-Score. O feedback dos especialistas não apenas valida a acurácia técnica, mas também é usado para retirar e refinar o modelo, garantindo que ele entregue valor real à operação, como a redução de horas de auditoria manual, e fortalecendo a governança da informação.

Essa fase demonstra, de forma prática, a eficácia da integração entre BIM e IA proposta pela metodologia, a qual pode ser materializada através de protótipos funcionais de modelos de IA operando em ambiente real, capazes de realizar auditorias automatizadas e gerar relatórios objetivos sobre a qualidade e conformidade dos modelos BIM. Essa entrega consolida o primeiro salto de maturidade digital e informacional, servindo como alicerce para a expansão e padronização institucional nas fases subsequentes.

Em paralelo à segunda etapa, ocorre um programa estruturado de capacitação em fundamentos de IA, Ciência de Dados e gestão ágil, cujo objetivo é preparar as equipes para adoção de novos processos e tecnologias. A ênfase no treinamento responde a desafios típicos de transformações digitais, ao buscar fomentar mentalidade crítica, colaborativa e orientada a dados, condição essencial para o uso estratégico do BIM integrado à IA (PMI, 2021).

A terceira etapa, denominada expansão, é responsável pela escalabilidade e difusão controlada dos processos, rotinas e ferramentas desenvolvidos nas fases anteriores. Representa um marco de transição entre a aplicação experimental e a institucionalização das práticas de integração entre BIM

e Inteligência Artificial (IA), consolidando avanços tangíveis na maturidade digital e informacional da organização.

A partir do momento em que a qualidade e a confiabilidade do modelo BIM são comprovadas por meio das auditorias automatizadas, os profissionais passam a utilizá-lo com maior segurança e frequência. Isso promove o fortalecimento da confiança organizacional nos modelos BIM, ampliando seu uso tanto em ferramentas de verificação automatizada já consolidadas, como Solibri Model Checker e Navisworks Manage, quanto em novas aplicações baseadas em IA.

Essas aplicações passam a incluir análises preditivas de custo e prazo, estimativas automáticas de quantitativos, classificação inteligente de elementos construtivos, e geração de insights estratégicos para suporte à tomada de decisão. Por exemplo, modelos preditivos podem ser utilizados para estimar o impacto financeiro de alterações projetuais antes da execução, enquanto algoritmos de aprendizado não supervisionado podem identificar padrões de não conformidade recorrentes em múltiplos projetos.

A governança da expansão é sustentada por mecanismos ágeis de acompanhamento e validação contínua, que garantem o alinhamento entre equipes, stakeholders e objetivos estratégicos. O backlog é revisitado periodicamente, priorizando novas oportunidades de automação ou aprimoramento dos algoritmos, de acordo com o valor de negócio gerado e os resultados mensurados nos ciclos anteriores.

A etapa de expansão simboliza, portanto, o avanço da maturidade BIM, quando o modelo deixa de ser um repositório informativo para se tornar um sistema inteligente de suporte à decisão e gestão de ativos. A combinação entre a padronização dos processos BIM, o uso de IA em escala organizacional e a adoção de práticas ágeis de governança assegura escalabilidade com controle, mitigando riscos e promovendo ganhos cumulativos de produtividade, qualidade e previsibilidade.

Em síntese, a expansão representa o momento em que a metodologia proposta transcende o piloto e gera impacto institucional, consolidando um ecossistema de inovação sustentado em dados confiáveis, automação inteligente e aprendizagem contínua, pilares essenciais para a transformação digital no setor AECO.

A quarta e última etapa, denominada consolidação, representa o momento em que as práticas, processos e soluções desenvolvidos nas fases anteriores são institucionalizados e incorporados à governança organizacional. Nesta etapa, a integração entre Building Information Modeling, Inteligência Artificial e Ciência de Dados deixa de ser experimental para se tornar parte estruturante da cultura e do modelo de gestão da informação da organização.

O principal objetivo da consolidação é assegurar a sustentabilidade e a continuidade da transformação digital, garantindo que os avanços obtidos se mantenham ao longo do tempo e sirvam de base para ciclos contínuos de aprimoramento. Para isso, são definidos mecanismos permanentes de governança, envolvendo tanto aspectos técnicos quanto estratégicos:

Revisão periódica do Plano de Execução BIM (PEB): atualizando usos, requisitos informacionais, normas aplicáveis e métricas de desempenho;

Estabelecimento de indicadores-chave de desempenho (KPIs): voltados à qualidade da informação, eficiência dos modelos de IA, redução de retrabalho e ganho de produtividade;

Monitoramento contínuo de desempenho dos modelos de I.A.: promovendo o retraining dos modelos quando necessário, a fim de manter sua acurácia e relevância diante de novos contextos e dados;

Gestão de conhecimento institucional: assegurando o registro e disseminação das lições aprendidas.

Com o amadurecimento do ecossistema informacional, a organização alcança o nível otimizado de maturidade BIM, no qual os modelos não apenas refletem a realidade do empreendimento, mas

atuam como sistemas inteligentes de gestão de ativos, apoiando análises de desempenho, manutenção preditiva e planejamento operacional.

Além disso, a consolidação reforça o alinhamento estratégico entre tecnologia e negócio, estabelecendo um ciclo virtuoso de inovação sustentada: as evidências produzidas pelos modelos de IA alimentam a melhoria contínua dos processos BIM, enquanto as práticas de modelagem e gestão da informação fornecem dados mais ricos e confiáveis para novos treinamentos e experimentos de IA.

Em síntese, a etapa de consolidação representa o propósito maior da metodologia: institucionalizar a cultura de dados e inteligência artificial no ambiente BIM, promovendo uma gestão digital madura, auditável e orientada a resultados. Esse estágio final assegura que os ganhos obtidos nas etapas anteriores não sejam pontuais, mas se transformem em vantagem competitiva sustentável, baseada na integração plena entre normas, tecnologia e estratégia corporativa.

Figura 2 – Método para integração de BIM, normas e Inteligência Artificial. Fonte: Autor, 2025.

Em síntese, o método (Figura 2) estabelece um encadeamento lógico que conecta estruturação normativa e diagnóstica, implementação com capacitação e desenvolvimento de modelos de IA, expansão progressiva das práticas e consolidação da governança. O artigo, de caráter propositivo, concentra-se na formulação conceitual e processual das etapas, sem recorrer a validações empíricas ou estudos de caso, preservando o foco na apresentação de mecanismos de integração entre BIM, normas e práticas de gerenciamento com Inteligência Artificial e Ciência de Dados como diferencial competitivo (ISO, 2018a; PMI, 2021; Eastman et al., 2018; Succar, 2009).

4. Resultados

O principal resultado deste trabalho consiste na apresentação de uma metodologia propositiva para governança e gestão da informação em empreendimentos que utilizam BIM integrado à Inteligência Artificial e à Ciência de Dados, estruturada em quatro etapas encadeadas e fundamentadas na ISO 19650, no PMBOK e nos modelos de maturidade em BIM descritos na literatura (ISO, 2018; PMI, 2021; Eastman et al., 2018; Succar, 2009). Essa metodologia materializa-se em um conjunto coerente de instrumentos, diretrizes e mecanismos de gestão que podem ser aplicados por organizações do setor de arquitetura, engenharia, construção e operação, com vistas a transformar modelos em ativos estratégicos capazes de sustentar diferenciação competitiva.

O primeiro resultado é a disponibilização de um núcleo normativo que articula um Plano de Execução BIM revisado e orientado à governança da informação, matrizes de requisitos em diferentes níveis organizacionais e contratuais e um dicionário de dados estruturado com taxonomias, atributos e regras de nomenclatura compatíveis com o ambiente comum de dados. Esses instrumentos detalham papéis, responsabilidades, pontos de controle e critérios objetivos de qualidade, criando a base necessária para interoperabilidade, rastreabilidade de decisões e consistência informacional, elementos indispensáveis para análises avançadas com Inteligência Artificial.

O segundo resultado refere-se à definição de uma arquitetura conceitual que integra BIM e IA, especificando pontos de conexão com plataformas de modelagem e coordenação, delimitando conjuntos mínimos de dados e descrevendo fluxos de checagem automática de conformidade. Essa arquitetura inclui verificações de atributos, análise de coerência entre disciplinas, geração de relatórios de não conformidade rastreáveis e apoio à extração confiável de quantitativos, traduzindo práticas consolidadas de modelagem em insumos estratégicos para algoritmos de IA e processos de Ciência de Dados.

Um terceiro resultado é a proposição de um roteiro de adoção que prioriza a transformação organizacional, detalhando atividades de capacitação em fundamentos de Inteligência Artificial aplicada ao BIM, em práticas de gestão ágil e em governança por processos. Esse roteiro propõe ritos de trabalho em ciclos curtos, revisões sistemáticas e mecanismos de gestão de mudanças e comunicação, alinhando equipes e reduzindo barreiras culturais típicas de transformações digitais.

Adicionalmente, o método resulta na construção de um sistema de indicadores destinado ao monitoramento contínuo da qualidade da informação e da eficiência dos fluxos. Entre os principais, destacam-se métricas como taxa de não conformidades por entrega, tempo de análise e revisão, cobertura de parâmetros, variabilidade de quantitativos e aderência aos requisitos do Plano de Execução BIM. Esses indicadores sustentam a melhoria contínua e a retroalimentação de algoritmos de IA e análises de dados, transformando informação operacional em insumo estratégico para a tomada de decisão (PMI, 2021; ISO, 2018).

Outro resultado relevante é a elaboração de um catálogo de casos de uso de Inteligência Artificial aplicados ao ambiente BIM. Esse catálogo descreve objetivos, pré-requisitos de dados, regras de negócio, critérios de aceitação e riscos associados, permitindo que organizações relacionem benefícios esperados ao esforço de implementação, definam prioridades e avancem gradualmente em níveis de maturidade digital (Succar, 2009; Eastman et al., 2018).

O conjunto de resultados contempla recomendações de governança voltadas à sustentabilidade da integração, como a criação de comitês de dados multidisciplinares, a realização periódica de auditorias de qualidade de modelos e a institucionalização de processos de revisão do Plano de Execução BIM com base em evidências coletadas pelos indicadores. Essas recomendações convergem com princípios de gestão do conhecimento, mitigação de riscos e integração entre áreas organizacionais, reforçando a hipótese de que a aplicação sistemática de BIM, Inteligência Artificial e Ciência de Dados constitui um caminho robusto para diferenciação estratégica no setor (ISO, 2018; PMI, 2021).

Em síntese, os resultados apresentam não apenas artefatos e diretrizes técnicas, mas também um modelo organizacional que alia governança da informação, transformação digital e aplicação prática de Inteligência Artificial, oferecendo um referencial estratégico para empresas que buscam elevar sua maturidade em BIM e consolidar vantagens competitivas.

5. Discussões

A proposta metodológica apresentada organiza a gestão da informação em torno de uma base normativa clara, fundamentada na ISO 19650 e em boas práticas de gerenciamento, com papéis bem definidos, artefatos padronizados e critérios objetivos de qualidade. Essa estrutura inicial é essencial para que o BIM deixe de ser apenas um modelo tridimensional ou uma ferramenta de coordenação e passe a ocupar o papel de repositório estratégico de dados, capaz de sustentar análises avançadas com Inteligência Artificial e Ciência de Dados. A integração entre esses elementos estabelece uma

ponte entre modelagem técnica, governança informacional e inteligência organizacional, conectando diretamente processos de produção a mecanismos de suporte à decisão em diferentes níveis da gestão.

O encadeamento em quatro etapas confere ao método a capacidade de equilibrar previsibilidade e adaptabilidade. A etapa de estruturação cria uma referência comum que garante consistência e padronização, ao mesmo tempo em que identifica gargalos e oportunidades para aplicação de IA e Ciência de Dados. A implementação introduz tanto as rotinas tecnológicas quanto o treinamento necessário para preparar as equipes, reduzindo barreiras culturais e cognitivas que frequentemente dificultam a transformação digital. A expansão amplia o alcance dos processos e ferramentas, favorecendo a escalabilidade e a institucionalização de práticas. Por fim, a consolidação garante continuidade, revisão permanente e alinhamento entre indicadores de qualidade informacional e objetivos estratégicos da organização. Esse encadeamento lógico permite que a metodologia seja aplicada progressivamente, com resultados incrementais e cumulativos que geram confiança e sustentabilidade na adoção.

Um aspecto central da discussão é a forma como a metodologia proposta conecta governança da informação à criação de valor estratégico. O sistema de indicadores, ao transformar critérios de qualidade em sinais operacionais, não apenas mede desempenho, mas também retroalimenta algoritmos de Inteligência Artificial e análises de Ciência de Dados. Essa retroalimentação cria ciclos virtuosos de melhoria contínua, nos quais dados coletados ao longo da execução de projetos alimentam modelos preditivos, análises de riscos e mecanismos de automação inteligente. Ao mesmo tempo, a governança garante que a base de dados utilizada por esses modelos seja confiável, consistente e rastreável, reduzindo riscos de vieses e decisões equivocadas.

Figura 3 – integração entre BIM, Governança da Informação e IA. Fonte: Autor, 2025

Outro ponto relevante é que a metodologia não se limita a ganhos operacionais ou de eficiência, mas se posiciona como vetor de diferenciação estratégica. No setor AECO, onde a competição frequentemente se dá em torno de prazos, custos e qualidade, a capacidade de transformar modelos BIM em fontes de dados estratégicos, exploráveis por IA e Ciência de Dados, pode redefinir vantagens competitivas. Organizações que adotarem esse caminho poderão antecipar falhas, simular cenários complexos, otimizar recursos e oferecer entregas mais confiáveis e inovadoras, ampliando sua posição no mercado. Além disso, a sistematização de processos baseada em normas reconhecidas internacionalmente reduz barreiras de interoperabilidade e facilita a integração em ecossistemas colaborativos cada vez mais digitais e distribuídos.

No campo da gestão organizacional, a proposta evidencia que a integração entre BIM e IA não pode ser encarada apenas como uma implementação tecnológica, mas como um processo de transformação cultural e estrutural. A introdução de ritos ágeis, ciclos curtos de revisão e práticas de capacitação contínua promove mentalidade orientada a dados, colaboração interdisciplinar e maior transparência na comunicação entre stakeholders. Tais características, quando sustentadas por governança formalizada e indicadores de desempenho, criam condições para um aprendizado organizacional sistemático e duradouro.

Em termos teóricos, a discussão confirma a hipótese de que padronização da informação e governança explícita constituem condições indispensáveis para automação confiável e uso qualificado de Inteligência Artificial. A literatura especializada já aponta que a ausência de dados estruturados e confiáveis compromete a eficácia de algoritmos e análises (ISO, 2018; Eastman et al., 2018; PMI, 2021; Succar, 2009). Ao alinhar a metodologia a esses fundamentos, o artigo demonstra que a integração BIM–IA–Ciência de Dados é viável, desde que construída sobre alicerces normativos sólidos, processos de gestão consistentes e práticas organizacionais preparadas para lidar com mudanças.

Finalmente, a proposta amplia o horizonte de maturidade digital no setor AECO ao sugerir que a integração entre BIM e IA não deve ser vista como fim em si mesmo, mas como um caminho para reposicionar a informação como ativo estratégico. Ao transformar modelos paramétricos em fontes de inteligência organizacional, a metodologia possibilita que empresas do setor transcendam a lógica de entrega de artefatos técnicos e passem a operar como gestoras de conhecimento aplicado, capazes de antecipar demandas, responder a riscos e gerar diferenciação competitiva. Esse reposicionamento, embora ainda em estágio conceitual e processual neste artigo, abre espaço para futuras validações empíricas e estudos de caso que consolidem o impacto dessa abordagem em contextos reais de projeto e operação.

Referências

- Abioye, S. O., Oyedele, L. O., Akanbi, L., Ajayi, A., Davila Delgado, J. M., Bilal, M., Akinade, O. O., & Ahmed, A. (2021). Artificial intelligence in the construction industry: A review of present status, opportunities and future challenges. *Journal of Building Engineering*, 44, 103299. <https://doi.org/10.1016/j.jobbe.2021.103299>
- Brasil. (2018, 17 maio). *Decreto nº 9.377, de 17 de maio de 2018: Institui a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling — Estratégia BIM BR*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2018/decreto/d9377.htm
- Brasil. (2019, 22 ago.). *Decreto nº 9.983, de 22 de agosto de 2019: Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2019/decreto/d9983.htm
- Brasil. (2020, 2 abr.). *Decreto nº 10.306, de 2 de abril de 2020: Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2019-2022/2020/decreto/D10306.htm
- Brasil. (2024, 22 jan.). *Decreto nº 11.888, de 22 de janeiro de 2024: Dispõe sobre a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling no Brasil — Estratégia BIM BR e institui o Comitê Gestor da Estratégia do Building Information Modelling — BIM BR*. Diário Oficial da União. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/decreto/D11888.htm
- Chen, N., Nattu, P., Wu, Z., Ni, W., Shao, Z., Chi, H., & Wang, X. (2024). Automated Building Information Modeling compliance check through a large language model combined with deep learning and ontology. *Buildings*, 14(4), 1103. <https://doi.org/10.3390/buildings14041103>
- Eastman, C. M., Teicholz, P., Sacks, R., & Liston, K. (2018). *BIM handbook: A guide to building information modeling for owners, designers, engineers, contractors, and facility managers* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

- International Organization for Standardization. (2018a). *ISO 19650-1:2018 — Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM): Information management using building information modelling — Part 1: Concepts and principles*. ISO. <https://www.iso.org/standard/68078.html>
- International Organization for Standardization. (2018b). *ISO 19650-2:2018 — Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM): Information management using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets*. ISO. <https://www.iso.org/obp/ui/en/>
- Khan, A. A., Mshelia, A., Khan, N. A., Bashar, M. A., & Hossain, M. S. (2024). Integrating building information modelling and artificial intelligence in construction projects: A review of challenges and mitigation strategies. *Technologies*, 12(10), 185. <https://doi.org/10.3390/technologies12100185>
- Project Management Institute. (2021). *A guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- Ribeirinho, M. J., Mischke, J., Strube, G., Sjödin, E., Blanco, J. L., Palter, R., Biörck, J., Rockhill, D., & Andersson, T. (2020). *The next normal in construction: How disruption is reshaping the world's largest ecosystem*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/~media/McKinsey/Industries/Capital%20Projects%20and%20Infrastructure/Our%20Insights/The%20next%20normal%20in%20construction/The-next-normal-in-construction.pdf>
- Succar, B. (2009). Building information modelling framework: A research and delivery foundation for industry stakeholders. *Automation in Construction*, 18(3), 357–375. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2008.10.003>
- UK BIM Framework. (2020). *Information management according to BS EN ISO 19650 — Guidance Part 2: Processes for project delivery* (3rd ed.). UK BIM Alliance; BSI; CDBB. https://ukbimframework.org/wp-content/uploads/2020/02/ISO_19650_Guidance_Part_2_Processes_for_Project_Delivery_T hirdEdition.pdf
- Woetzel, J., Mischke, J., Ribeirinho, M. J., Sridhar, M., Parsons, M., Bertram, N., & Brown, S. (2017). *Reinventing construction: A route to higher productivity*. McKinsey Global Institute. <https://www.mckinsey.com/~media/mckinsey/business%20functions/operations/our%20insights/reinventing%20construction%20through%20a%20productivity%20revolution/mgi-reinventing-construction-a-route-to-higher-productivity-full-report.pdf>